

O‘ZBEKISTON AXBOROT MAKONINING FUQAROLAR SIYOSIY MADANIYATI SHAKLLANISHIGA TA’SIRI MASALALARI

Baxrom Ilxom o‘g‘li Nazaraliyev

Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

“Siyosiy fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi,

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Tel.: (98) 010-50-01,

Elektron pochta: nazaraliyevbakhrom@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi axborot makonini tashkil etuvchi komponentlar faoliyati, dinamikasi hamda bevosita fuqarolar siyosiy madaniyati bilan bog‘liq jihatlari empirik tahlili o‘tkazilgan hamda tashkiliy-institutsional sxemasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishgan davridan hozirgi kunga qadar fuqarolar siyosiy madaniyati shakllanishi jarayoni va yo‘nalishi tizimli tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Axborot, ma‘lumot, OAV, jarayon, monitoring, kommunikatsiya, indikator, indeks, siyosiy ong, siyosiy madaniyat, siyosiy mafkura, tahdid, shaxs, jamiyat, davlat, kontent, g‘oya, ziddiyat.*

ISSUES OF THE INFLUENCE OF UZBEKISTAN’S INFORMATION SPACE ON THE FORMATION OF CITIZENS’ POLITICAL CULTURE

Bakhrom Ilkhom ugli Nazaraliyev

PhD in Political Science,

Senior Lecturer at the Department of Political Sciences,

Uzbekistan University of Journalism and Mass Communications,

Tel.: (98) 010-50-01,

E-mail: nazaraliyevbakhrom@gmail.com

Annotation. *In this article, an analysis of the information space of the Republic of Uzbekistan and its specific characteristics has been carried out. The study conducts an empirical examination of the functioning and dynamics of the components that constitute the information space, as well as their direct connection with the political culture of citizens. Furthermore, the logical interrelation between the number, volume, and audience of modern information sources and the process of political culture formation has been explored.*

Keywords: *Information, data, mass media, process, monitoring, communication, indicator, index, political consciousness, political culture, political ideology, threat, individual, society, state, content, idea, conflict.*

ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА УЗБЕКИСТАНА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН

Бахром Илхом ўгли Назаралиев

Доктор философии по политическим наукам (PhD),

Старший преподаватель кафедры политических наук

Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана,

Тел.: (98) 010-50-01,

Электрон почта: nazaralievbakhrom@gmail.com

Аннотация. В данной статье осуществлён анализ информационного пространства Республики Узбекистан и его специфических особенностей. Проведён эмпирический анализ функционирования и динамики компонентов, формирующих информационное пространство, а также их прямой связи с политической культурой граждан. Кроме того, изучена логическая взаимосвязь между количеством, объёмом и аудиторией современных источников информации и процессом формирования политической культуры.

Ключевые слова: Информация, данные, СМИ, процесс, мониторинг, коммуникация, индикатор, индекс, политическое сознание, политическая культура, политическая идеология, угроза, личность, общество, государство, контент, идея, конфликт.

KIRISH

Demokratik islohotlarni bosh me’zon sifatida qabul qilgan davlatlarda, fuqarolarni yuksak siyosiy ong va madaniyatga ega bo’lishi, shuningdek, bu borada izchil ravishda amalga oshiriladigan g’oyaviy-mafkuraviy tarbiyaning mavjudligi tahdidbardosh jamiyatni shakllantiruvchi va uni barqarorligini belgilab beruvchi muhim omillardan biri sanaladi.

Zamonaviy bosqichga kelib, yirik davlatlar, mintaqaviy kuch markazlari va proksi tasnifdagi tashkilotlar ayni bir davlat yoki ijtimoiy tuzilma manfaatlaridan kelib chiqib, turli ko’rinishdagi, qisqa, o’rta va uzoq muddatli g’oyaviy hujum operatsiyalarini amalga oshirmoqda. O’z o’rnida, ushbu tahdidlar yo’naltirilgan makonlarda ham u yoki bu ko’rinishdagi konseptual chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu boisdan, mazkur yo‘nalishdagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar doirasida masalaning asl mazmun-mohiyatini, uning o‘ziga xos jihatlarini va rivojlanish istiqbollari aniqlab olish uchun muayyan makondagi fuqarolar siyosiy ongi va madaniyati rivojlanishi dinamikasini tadqiq etish zarurati yuzaga kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Huquqiy-demokratik davlat, erkin va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishda axborot va so‘z erkinligini ta’minlash, ommaviy axborot vositalarini to‘rtinchi hokimiyat darajasiga olib chiqish, dunyo miqyosida axborot xurujlari tobora avj olayotgan vaziyatda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan ustuvor vazifalar haqida yaratilgan konseptual asarlari” bevosita mazkur tadqiqotga ilmiy-metodologik asos bo‘lib xizmat qildi.¹

Xorijlik mutaxassislarning “Ommaviy axborot vositalari, siyosiy kommunikatsiyalar, ularning mazmun-mohiyati va o‘zaro bog‘liqligi, shuningdek, ushbu yo‘nalishdagi mumtoz nazariyalarning tahlillariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar”² U.Lippman, G.Lassuel, B.Berelson, P.Lazersfeld, J.Gerbner, U.Uiver, U.Shramm, E.Kats va Y.Xabermaslarning asarlarida chuqur tahlil etilgan.

Shuningdek, “Ommaviy axborot vositalarining auditoriyaga ta’siri va zamonaviy siyosiy jarayonlarning mediatizatsiyasi to‘g‘risidagi ilmiy tadqiqotlar”³

¹ Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 6 b.; Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.; Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 104 b.; Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 416 b.

² Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Барчунова Т.В. — М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 2004. — 384 с. Лассуэлл Г. Политика: кто достигает чего, когда и как? // Чикагская школа политической мысли (1920– 1940-е годы) : сборник переводов под ред. Д.В. Ефременко ; РАН. ИНИОН, Отд. полит. науки, Отд. Социологии и социальной психологии / пер. с англ. В.Г. Николаева. - Москва : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2023. – с. 77-221. Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet: The People's Choice: How the Voter makes up his mind in a presidential campaign. Duell und Sloan, New York 1948. Shannon, Claude E. & Weaver, Warren (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana: The University of Illinois Press. Wilbur Lang Schramm, Donald F. The process and effects of mass communication — Roberts University of Illinois Press, 1971. Katz, E. (1959). “Mass communication research and the study of culture”. Studies in Public Communication. 2: 1–6. Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности. Том первый. Рациональность действия и социальная рационализация. Том второй. К критике функционалистского разума / пер. с нем. А. К. Судакова. — М.: Весь Мир, 2022.- 880 с.

³ Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления: навстречу цифровому обществу издательство. Проспект (М.), 2021, 416 с. Kalsnes, B., Larsson, A. www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17515732

MDH mamlakatlari olimlari S.Volodenkov, I.Bikov va B.Kalsenslarning asarlarida ilmiy jihatdan chuqur o’rganilgan.

Shu bilan birga, “Siyosiy ong, siyosiy madaniyat, g’oyaviy-mafkuraviy tahdidlar, ularning o’zaro aloqadorligi, shuningdek, mazkur kategoriyalarning OAV bilan bog’liqligiga oid tadqiqotlar” yo’nalishiga respublikamizning keng ilmiy jamoatchiligi va siyosatshunos olimlaridan Sh.G’oyibnazarov, Sh.Paxrutdinov, S.Otamurodov, T.Jo’rayev, B.To’ychiyev, N.Jo’rayev, I.Ergashev, M.Qirg’izboyev va boshqalarning asarlari hamda ularda qayd etilgan ilmiy xulosalar muhim hissa qo’shgan.

O’rganilgan adabiyotlar, ilmiy ishlanmalar, risolalar va boshqa axborot manbalari tahlili shuni ko’rsatadiki, mamlakatda axborot va so’z erkinligi islohotlari jadal ravishda amalga oshirib kelinayotgan, milliy axborot makoni ochiqlik xususiyatini kasb etgan, shuningdek, OAV faoliyati jadal rivojlanib borayotgan vaziyatda davlatning fuqarolar ongi va qalbini g’oyaviy-mafkuraviy jihatdan muhofazalash, ular siyosiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, jamiyat barqarorligini ta’minlash borasida fuqarolar konsolidatsiyasiga erishishning mavjud mexanizmlarini tizimli takomillashtirib borish masalalari siyosiy fanlar doirasida alohida mavzu sifatida tadqiq etilmagan.

METODLAR

Fuqarolar siyosiy ongi va madaniyati shakllanishi, shuningdek, uni turli xil mafkuraviy tahdidlardan himoyalashda bevosita axborot makoni va uni harakatga keltiruvchi tarkibiy komponentlarni yagona va o’zaro aloqadarlikda bo’lgan murakkab tizim sifatida olib tahlil qilindi.

Shundan kelib chiqqan holda, mazkur tadqiqot doirasida yanada ko’proq ma’lumotlar olish va yakuniy xulosalar ishonchliligini oshirish maqsadida tizimli tahlil metodologiyasiga murojaat qilindi va barcha tahlillar tizimli tahlil usullarini qamrab oldi.

O., & Enli, G. S. (2017). The social media logic of political interaction: Exploring citizens’ and politicians’ relationship on Facebook and Twitter. *First Monday*, 22(2).

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘zbekiston axborot makonida fuqarolar siyosiy madaniyatining shakllanishi va uning o‘ziga xos jihatlarini tahlil qilishda, uni tarixiy rivojlanish davrlariga bo‘lib o‘rganib chiqish ilmiy ishdan ko‘zlangan maqsadga erishishda yaqindan yordam beradi. Bunda, biz ushbu davrlashtirishni, bevosita O‘zbekiston davlatchilik xronologiyasiga ko‘ra, muayyan vaqtning g‘oyaviy-mafkuraviy hamda ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga bo‘lib o‘rgandik.

Birinchi davr (1991-2016 y. birinchi yarmi) – bu davrda istiqlolni qo‘lga kiritgan davlat uchun fuqarolar siyosiy ongi va tafakkurida mustaqillik tushunchasini to‘liq shakllantirish va uni anglab yetishga, shuningdek, davlat suverenitetini, xavfsizlik kompleksini shakllantirish va uni mustahkamlashga, iqtisodiyotni tiklash va barqaror rivojlantirishga, milliy g‘oya va mafkurani, davlatning ma’naviy asoslarini shakllantirish va takomillashtirishga qaratilgan siyosiy islohotlar o‘tkazilgan bo‘lib, buning natijasida O‘zbekiston axborot makonidagi fuqarolarda milliy ruhdagi yangi siyosiy madaniyat shakllanishni boshlagan.

Olib borilgan tahlillar, amalga oshirilgan ekspertlik suhbatlari va kuzatuvlar asosida, mazkur davrda O‘zbekiston fuqarolari siyosiy madaniyatini shakllanishida alohida ahamiyat kasb etgan bir qator manbalar, siyosiy jarayonlar, g‘oyalar, fikr-mulohazalar va qarashlar ajratib olingan.

Birinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning yosh mustaqil davlatni har tomonlama rivojlantirish, iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy va boshqa yo‘nalishlarda davlatning ustuvor siyosatini belgilab olish, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta’minlash, milliy manfaatlarni muhofazalash, jamiyatni birlashtirishga va umumiy maqsadlar sari safarbar etishga qodir bo‘lgan milliy g‘oya va milliy mafkurani ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etishga doir siyosiy qarashlari aks etgan nutqlar, chiqishlar, asarlar, risolalar, jurnalistlarga berilgan intervyular;

ikkinchidan, mustaqillikka erishgandan so‘ng, jamiyatda yuzaga kelgan g‘oyaviy va mafkuraviy bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan, bevosita tashqi va ichki

tahdidlarga qarshi tura oluvchi, ularda tegishli ma’lumotni ma’lumotni shakllantirishga asos bo’luvchi, o’z navbatida, fuqarolarni va jamiyatni ustuvor maqsadlar sari birlashishga safarbar etuvchi “Milliy istiqlol g’oyasi”, “Milliy g’oya”, “Milliy mafkura”, uning bosh g’oyasi, yondosh g’oyalar va ularni bevosita jamiyat orasida targ’ibot-tashviqot qilishning ilmiy-nazariy usul va vositalarini ifodalovchi darslik, dastur va risolalar;

uchinchidan, mamlakatda, mintaqada va jahonda yuz berayotgan yangiliklar, voqe va hodisalardan, shuningdek, siyosiy jarayonlarning mazmun-mohiyatini tahlil qilib uni fuqarolarga televideniye, radio, gazeta, jurnallar va boshqa axborot manbalari orqali uzatib beruvchi O‘zbekiston ommaviy axborot vositalari platformasi;

to‘rtinchidan, fuqarolar siyosiy madaniyatini oshirish, shuningdek, mustahkam fuqarolik pozitsiyasini va kompetentlikni shakllantirish maqsadida, siyosiy hokimiyat, jarayonlar va bu yo‘nalishdagi nazariy bilimlarni ifodalovchi ijtimoiy-siyosiy va gumanitar fanlar tarmog‘i, darsliklar va ilmiy ishlar;

beshinchidan, mamlakatdagi siyosiy jarayonlarni, olib borilayotgan davlat siyosatining huquqiy asoslarini va qaror topayotgan yangi demokratik qadriyatlarni aks ettiruvchi konstitutsiya va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlar⁴.

Ushbu ketma-ketlikda keltirib o‘tilgan, bevosita fuqarolar siyosiy madaniyati shakllanishiga xizmat qiluvchi manbalar, ularda aks etayotgan g’oya va mafkuralarga nisbatan o‘tkazilgan ilmiy tahlillar, shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston fuqarolari siyosiy madaniyati shakllanishining ushbu bosqichida, asosiy vektor sifatida, eng avvalo davlat rahbarining qarashlari va olib borgan siyosati yo‘nalishi doirasida, shuningdek, yosh mustaqil davlatning ma’naviy xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan milliy g’oya va mafkura hamda uning targ’ibotiga oid siyosiy madaniyat shakllangan.

Ikkinchi davr (2016 y. ikkinchi yarmi - hozirga qadar) – Yangi O‘zbekiston sharoitida, fuqarolar, ularning huquq va erkinliklarini amalda to‘liq ta’minlash, davlat va xalq o‘rtasida huquqiy asosdagi muloqot formatini shakllantirish, fuqarolarning murojatlarini ko‘rib chiqish mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek,

⁴ Sotsiologik tadqiqot doirasidagi ekspertlik suhbatlari va bevosita kuzatuvlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.
www.sharqjurnali.uz

hokimiyatning tiyib turish institutini amalga oshirish, iqtisodiyotni liberallashtirish, axborot va so‘z erkinligini ta’minlash, faol tashqi siyosat olib borish hamda zamonaviy tahdidlar sharoitida yangi xavfsizlik kompleksi va mudofaa siyosatini ishlab chiqishga qaratilgan siyosiy islohotlar o‘tkazilib kelinmoqda.

Shu o‘rinda, olib borilgan tahlillar, amalga oshirilgan ekspertlik suhbatlari va kuzatuvlar asosida, mazkur davrda O‘zbekiston fuqarolari siyosiy madaniyatini shakllanishida alohida ahamiyat kasb etgan bir qator manbalar, siyosiy jarayonlar, g‘oyalar, fikr-mulohazalar va qarashlar ajratib olingan.

Birinchidan, qayd etish joizki, O‘zbekiston Respublikasi Bosh Vazir virtual qabulxonasining, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi, tuman va shaharlardagi Xalq qabulxonalarining tashkil etilishi, shuningdek, majburiy mehnatning har qanday ko‘rinishiga nisbatan huquqiy darajada barham berilgani, qisqa muddat ichida fuqarolar siyosiy ongi va madaniyatining keskin oshishiga olib keldi. Bunda, albatta, demokratik qadriyatlar shakllanishi va ularning jamiyatdagi roliga nisbatan qarashlarda ijobiy o‘zgarishlar kuzatilgan;

ikkinchidan, O‘zbekiston axborot makonida davlat rahbarining siyosiy irodasi va qo‘llab-quvvatlovi bilan axborot va so‘z erkinligi ta’minlanishi ortidan, mamlakatdagi OAVlarning jamiyatda yuz berayotgan voqea-hodisalarni ochiq va shaffof tarzda yoritib berishni boshlagani, har qaysi ijro organining jurnalistlar so‘roviga nisbatan hisobdorligi, shuningdek, Prezident matbuot xizmati, televideniye, internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, radio, gezeta, jurnallar va xalqaro miqyosdagi OAVlar orqali O‘zbekiston ichki va tashqi siyosatiga oid yangiliklarni, tahliliy materiallar va hisobotlarni o‘z vaqtida, tezkor va to‘liq yoritib berishni yo‘lga qo‘yilganligi;

uchinchidan, Prezident Sh.M.Mirziyoyev tomonidan O‘zbekiston Respublikasini har tomonlama yanada rivojlantirish va taraqqiyotning yangi bosqichlariga olib chiqish maqsadida, dastavval, saylov oldi dasturlarida, keyinchalik esa “Harakatlar strategiyasi” va boshqa yo‘l haritalari hamda davlat dasturlari tub

mazmunini tashkil etgan iqtisodiy, ijtimoiy, bank-moliya, konvertatsiya, sud-huquq va tashqi siyosatga oid uzoq yillar davomida shakllangan mavjud muammolarni yechishga qaratilgan siyosiy islohotlarning amalga oshirilgani;

to’rtinchidan, davlat va mahalliy ijro organlari faoliyati tanqidiy jihatdan qayta ko‘rib chiqilib, ularning vazifa va funksiyalari, huquq va majburiyatlari, jamiyat va fuqarolar oldidagi qat’iy hisobdorligi belgilandi, shuningdek, “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak” tamoyili siyosiy darajada mustahkamlandi;

beshinchidan, shaxs, uning huquqi, erkinliklari va daxlsizligini ta’minlash, shuningdek, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini hokimiyatni tiyib turish tamoyili asosida qaytadan ko‘rib chiqish hamda vakolatlarni ratsional taqsimlashga oid siyosiy islohotlar;

oltinchidan, O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosatda qo‘shni va xorij davlatlar, mintaqalar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikka ochilishi, milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda o‘zaro kelishuvlarga erishish, shuningdek, global va mintaqaviy mojarolarni tinch yo‘l bilan hal etishga qaratilgan tashabbuslar maydoniga aylantirishga oid siyosiy islohotlar;

yettinchidan, davlat rahbarining O‘zbekiston Respublikasida demokratik islohotlarni o‘tkazishga qaratilgan obyektiv chora-tadbirlardan iborat fikr-mulohazalari, qarashlari va g‘oyalaridan iborat intervyular, murojaatlar, chiqishlar, shuningdek, risolalar va asarlar;

sakkizinchidan, mamlakatdagi siyosiy jarayonlarni, olib borilayotgan davlat siyosatining huquqiy asoslarini va qaror topayotgan yangi demokratik qadriyatlarni aks ettiruvchi konstitutsiya va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlar;

to‘qqizinchidan, fuqarolar siyosiy madaniyatini oshirish, shuningdek, mustahkam fuqarolik pozitsiyasini va kompetentlikni shakllantirish maqsadida, siyosiy hokimiyat, jarayonlar va bu yo‘nalishdagi nazariy bilimlarni ifodalovchi ijtimoiy-siyosiy va gumanitar fanlar tarmog‘i, darsliklar va ilmiy ishlar;

o’ninchidan, global miqyosda yuz berayotgan g’oyaviy-mafkuraviy transformatsiyalar va tahdidlar sharoitida, shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini ta’minlash, fuqarolarda milliy g’urur, o’zlik, or-nomus va vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish, jamiyatda yuzaga kelgan g’oyaviy va mafkuraviy bo’shliqni to’ldirish, bu orqali mustahkam fuqarolik pozitsiyasini shakllantira oluvchi siyosiy ong va madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan “Uchinchi Renessans” mo’ljali, “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” va “Biz bir bo’lsak – yagona xalqmiz, birlashsak – Vatanimiz” shiorlari, shuningdek, “Ezgulik,” “Odamiylik” va “Gumanizm” g’oyalarining tadbiq etilayotganligi⁵.

Qayd etish joizki, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shartli ravishda ajratib olingan birinchi va ikkinchi davrdagi siyosiy madaniyati va uning shakllanishi jarayonlari tahlili, har ikkalasi uchun ham umumiy bo‘lgan jihatlar mavjud ekanligini ko‘rsatmoqda. Xususan, har ikkala davrda ham fuqarolar siyosiy madaniyati negizini tashkil etuvchi barcha istiqbolli rejalar va loyihalar milliy g’oya va milliy mafkurada aks ettirilib, bunda g’oya va mafkuraning fuqarolar ongi va qalbiga ta’sir eta olishi, ularni ishontirishi, qadriyatlarni shakllantirishi va bosh maqsad sari safarbar qilishi funksiyalarini o‘z ichiga olgan ijtimoiy-madaniy hodisa ko‘rinishidagi imkoniyatlaridan foydalanmoqda.

Shu o‘rinda, yana bir masalaga to‘htalib o‘tish kerakki, jamiyatda avvaldan mavjud bo‘lgan siyosiy bilimlar, qarashlar, ong va tafakkur vaqt o‘tkan sari, ya’ni, taraqqiyotning keyingi bosqichlarida ham saqlanib, ayrim holatlarda ommalashib, jamiyatda yangi siyosiy madaniyat va qadriyatlarda aks etadi. Misol uchun, uzoq yillar davomida avtoritar rejimda hayot kechirgan O‘zbek jamiyati ongida “siyosatga aralashmaslik” tushunchasi ong ostiga shu darajada mustahkam singib, salbiy qadriyatga aylanib ketganki, davlat mustaqil bo‘lib, tom ma’nodagi demokratik jamiyat qurish islohotlari boshlangani bilan xalqning siyosiy ongi va tafakkuri, shuningdek, siyosiy faolligi yuksak darajaga erishmagan.

⁵ Sotsiologik tadqiqot doirasidagi ekspertlik suhbatlari va bevosita kuzatuvlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.
www.sharqjurnali.uz

Jumladan, “2022 yilning iyul oyida rost.uz internet nashri tomonidan, joylarda o‘tkazilgan so‘rovnomalarda “Konstitutsiya nima?” va “Konstitutsiyaga kiritilayotgan o‘zgartirishlardan xabardormisiz?” kabi savollarga fuqarolarning aksar qismi noto‘g‘ri javob bergan, shuningdek, juda ozchilik qisman to‘g‘ri javob bergan, qolaversa, ko‘pchilik javob berishdan o‘zini olib qochgan. Shuningdek, fuqarolar orasida Konstitutsiyaning qanday hujjat ekanligi, uning mazmun-mohiyatidan butunlay bexabarlar ham uchragan”⁶.

Bundan tashqari, “2023 yilning fevral oyida aholi orasida “Siyosatga aralashish kerakmi yoki yo‘qmi?” degan mazmundagi so‘rovga fuqarolarning aksar qismi siyosatga aralashmaslik kerakligi, buning xavfli ekanligi yoki noto‘g‘ri bo‘lishi to‘g‘risida javob berishgan bo‘lsa, ayrimlar ushbu jarayonda faqat aqlli va davlat ishida ishlaydiganlar ishtirok etishi kerak deb hisoblashgan”⁷.

Ushbu kontekstda, muammoning muhimligi shundaki, jamiyatda shakllangan siyosiy madaniyat mavjud holati o‘z o‘rnida, davlat va jamiyat barqarorligi, aholi birdamligi va xavfsizlik kabi muhim jarayonlar bilan o‘zaro aloqadordir. Shu ma’noda, jamiyatda siyosiy ong va madaniyat jarajasi yuqori bo‘lishi, davlat va jamiyat o‘rtasida konstruktiv siyosiy dialog o‘rnatilganligi, davlat siyosiy apparati hamda siyosiy institutlar tomonidan siyosiy tizimga mos bo‘lgan siyosiy texnologiyalar qo‘llanib borishi maqsadga muvofiq ko‘riladi.

Jumladan, milliy axborot makonida fuqarolar siyosiy ongi va madaniyatini shakllanishi, rivojlanishi va yuksalib borishi dinamikasi tahlilini amalga oshirishda, O‘zbekiston axborot makoni tuzilishining institutsional va omilli yondashuvi asosida strukturasi yaratildi. (1-rasmga qarang).

Bunda, axborot makonini tashkil etuvchi subyektlar va obyektlar, shuningdek, ularning axborot almashinuvi, vazifa va funksiyalari nuqtai nazaridan o‘zaro bog‘liqligi hamda iyerarxik tuzilishning vertikal va gorizontalariga alohida e’tibor qaratilgan.

⁶ Konstitutsion yangilanishlar odamlarni qiziqtiradimi? <https://rost24.uz/uz/news/1072> (murojaat sanasi – 31.10.2025 y.)

⁷ Siyosatga aralashish kerakmi yoki yo‘qmi? <https://www.youtube.com/watch?v=Ra414H-jfow> (murojaat sanasi – 31.10.2025 y.)

1-rasm.

O'zbekiston fuqarolari siyosiy ongi va madaniyatini shakllantiruvchi hamda uni mafkuraviy tahdidlardan himoyalashda ishtirok etuvchi subyektlarning tashkiliy-funksional strukturasi

Shu o‘rinda, O‘zbekiston axborot makonida harakatlanayotgan axborot oqimining aholining siyosiy ongi va madaniyatiga ta’siri masalasi juda ham muhimdir. Ya’ni axborotning tashqi ta’sir asosida kirib kelishi va aholining o‘sha axborotga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Masalan, fuqarolar O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy-hududiy (geografik) tuzilishi jihatidan bevosita chegaradosh bo‘lgan qo‘shni davlatlar OAVning (TV, radio va internet) mamlakat islohotlari va axborot siyosati borasidagi yangiliklaridan boxabar bo‘ladi. Bu esa, fuqarolarni qo‘shni Respublikalar yoki boshqa davlatlar OAVsi tarqatayotgan axborotlar ta’siriga psixologik nuqtai nazaridan tushib qolishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu jarayon, o‘z navbatida, mamlakat axborot makonida aholining siyosiy ongi va madaniyatini doimiy ravishda monitoring qilib borish va istiqbolini belgilash zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, fuqarolar siyosiy madaniyatining o‘zgarishi jarayonlari, ushbu makondagi OAVlar soni va uning o‘zgarib borishi dinamikasiga ham bevosita bog‘liq.

XULOSA

Umuman olganda, O‘zbekiston Respublikasi mustaqil suveren davlat sifatida tashkil topgandan hozirgi kunga qadar o‘z axborot makonini shakllantirib kelmoqda. Mazkur axborot makonini tashkil etuvchi asosiy komponent sifatida ommaviy axborot vositalari qayd etilmoqda. Shu o‘rinda, O‘zbekiston axborot makonida faoliyat yurituvchi OAVlar o‘ziga xos dinamikaga ega. Ya’ni, bunda asosan xususiy sektorga tegishli bo‘lgan manbalar soni yuqori o‘sish dinamikasini egallamoqda.

Shu bilan birga, qayd etish lozimki, O‘zbekiston axborot makonida fuqarolar siyosiy madaniyatining o‘zgarishlari shartli ravishda ikki bosqich doirasida, g‘oyaviy-mafkuraviy transformatsiya va jamiyat taraqqiyotiga uyg‘un holda, “qoniqarli” tavsifda rivojlanib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 6 b.;

2. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.;
3. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 104 b.;
4. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 416 b.
5. Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Барчунова Т.В.. — М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 2004. — 384 с. Лассуэлл Г. Политика: кто достигает чего, когда и как? // Чикагская школа политической мысли (1920–1940-е годы) : сборник переводов под ред. Д.В. Ефременко ; РАН. ИНИОН, Отд. полит. науки, Отд. Социологии и социальной психологии / пер. с англ. В.Г. Николаева. - Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2023. – с. 77-221.
6. Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet: The People's Choice: How the Voter makes up his mind in a presidential campaign. Duell und Sloan, New York 1948.
7. Shannon, Claude E. & Weaver, Warren (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana: The University of Illinois Press. Wilbur Lang Schramm, Donald F. The process and effects of mass communication — Roberts University of Illinois Press, 1971.
8. Katz, E. (1959). “Mass communication research and the Study of culture”. Studies in Public Communication. 2: 1–6.
9. Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности. Том первый. Рациональность действия и социальная рационализация. Том второй. К критике функционалистского разума / пер. с нем. А. К. Судакова. – М.: Весь Мир, 2022. – 880 с.
10. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления: навстречу цифровому обществу издательство. Проспект (М.) , 2021, 416 с.
11. Kalsnes, B., Larsson, A. O., & Enli, G. S. (2017). The social media logic of political interaction: Exploring citizens’ and politicians’ relationship on Facebook and Twitter. First Monday, 22(2).
12. Konstitutsion yangilanishlar odamlarni qiziqtiradimi? <https://rost24.uz/uz/news/1072> (murojaat sanasi – 31.10.2025 y.)
13. Siyosatga aralashish kerakmi yoki yo‘qmi? <https://www.youtube.com/watch?v=Ra414H-jfow> (murojaat sanasi – 31.10.2025 y.)